

**III Міжнародна конференція
на честь 105-річчя О. В. Погорелова
ПРОБЛЕМИ ВИКЛАДАННЯ
МАТЕМАТИКИ У ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ:
ТЕОРІЯ, МЕТОДИКА, ПРАКТИКА**

Тези доповідей

**III International Conference
PROBLEMS OF TEACHING MATHEMATICS
IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS:
THEORY, METHODOLOGY, PRACTICE
(in honor of the 105-th anniversary
of O.V. Pogorelov)**

Theses

March 26 – 28, 2024
Kharkiv, Ukraine

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені В. Н. КАРАЗІНА
ХАРКІВСЬКА АКАДЕМІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ

**ПРОБЛЕМИ ВИКЛАДАННЯ МАТЕМАТИКИ
У ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ:**

ТЕОРІЯ, МЕТОДИКА, ПРАКТИКА

**III Міжнародна конференція
на честь 105-річчя О. В. Погорелова**

Тези доповідей

(26–28 березня, 2024 року, м. Харків, Україна)

Харків – 2024

УДК 51:37.091.33(063)

*Реєстраційне посвідчення УкрІНТЕІ МОН України
(посвідчення № 530 від 7 грудня 2023 року)*

*Затверджено до друку рішенням Вченої ради
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна
(протокол № 6 від 28 березня 2024 року)*

Адреса оргкомітету:

61022, м. Харків, майдан Свободи, 4, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, факультет математики і інформатики, к. 8-11

Проблеми викладання математики у закладах освіти: теорія, методика, практика: тези доповідей III Міжнародної конференції на честь 105-річчя О. В. Погорелова (26–28 березня, м. Харків, Україна). – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2024. – 218 с.

ISBN 978-966-285-815-0

До збірника увійшли тези доповідей науково-методичної конференції, присвяченої проблемам викладання математики у закладах середньої та вищої освіти.

Для науково-педагогічних працівників, вчителів, аспірантів, здобувачів математичної освіти.

Тези подано в авторській редакції

УДК 51:37.091.33(063)

ISBN 978-966-285-815-0

© Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2024

Organizing Committee

Chairman of the organizing committee

Tetyana KAGANOVSKA, Rector of V.N. Karazin Kharkiv National University, Professor, Kharkiv, Ukraine

Members of the organizing committee

Ion Akiri, Doctor of Physical and Mathematical Sciences, Leading Researcher, State Pedagogical University „Ion Creangă”, Professor, Chisinau, Republic of Moldova

Anatoliy Babichev, Vice-Rector for Research and Teaching, V.N. Karazin Kharkiv National University, Ph.D. in Public Administration, Kharkiv, Ukraine

Yurii Horoshko, Head of the Department of Computer Science and Computer Engineering, T.H. Shevchenko National University «Chernihiv Colehium», Doctor of Pedagogical Science, Professor, Chernihiv, Ukraine

Oleg Kryzhanovsky, Coach (New York City Math Team), Grader (NYSML, ARML), Contest Contributor and Grader (Math Prize for Girls, Math Prize for Girls Olympiad), New York City, USA

Oleksandr Kryzhanovskiy, Honored teacher of Ukraine, teacher of the highest qualification category, teacher-methodologist, Communal institution "Kharkiv Academic Lyceum № 45 of the Kharkiv City Council", Kharkiv, Ukraine

Viktor Lysytsya, Head of the Department of Higher Mathematics and Informatics, V.N. Karazin Kharkiv National University, Ph.D, Associate Professor, Kharkiv, Ukraine

Yevhen Nelin, Professor of the Department of Mathematics, H.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University, Professor, Kharkiv, Ukraine

Nataliya Pavlova, Professor of the Department of Algebra and Geometry of the Faculty of Mathematics and Informatics, Doctor of Pedagogical Science, Professor, Konstantin Preslavsky University of Shumen, Shumen, Bulgaria

Liubov Pokroieva, Rector of Kharkiv Academy of Continuing Education, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Kharkiv, Ukraine

Sergiy Rakov, Ukrainian Center for Education Quality Assessment, Doctor of Pedagogical Science, Associate Professor, Kyiv, Ukraine

Oleksandr Shkolnyi, Head of the Department of Methods of Teaching Mathematics, Dragomanov Ukrainian State University, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Kyiv, Ukraine

Vasul Shvets, Professor of the Department of Methods of Teaching Mathematics, Dragomanov Ukrainian State University, Ph.D, Kyiv, Ukraine

Yurii Tryus, Head of the Department of Computer Science and System Analysis, Cherkasy State Technological University, Doctor of Pedagogical Science, Professor, Cherkasy, Ukraine

Oleksandr Yampolskiy, Doctor of Sciences (Physics and Mathematics), Professor of the Department of Fundamental Mathematics, V.N. Karazin Kharkiv National University, Kharkiv, Ukraine

Oksana Zhernovnykova, Head of the Department of Mathematics, H.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University, Doctor of Pedagogical Science, Professor, Kharkiv, Ukraine

Grygoriy Zholtkevych, Dean of School of Mathematics and Computer Sciences, V.N. Karazin Kharkiv National University, Doctor of Technical Sciences, Professor, Kharkiv, Ukraine

ЗМІСТ

I. Акірі. ВИВЧЕННЯ МАТЕМАТИКИ В КОНТЕКСТІ STEM ОСВІТИ	7
С. Андрющенко. КОМПЕТЕНТІСНИЙ ПІДХІД У МАТЕМАТИЧНІЙ ОСВІТІ: ФУНДАМЕНТАЛЬНІСТЬ І ПРАКТИКООРІЄНТОВАНІСТЬ	14
О. Аршава, А. Єршова. SMART-КОМПЛЕКСИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ЯК НЕВІД'ЄМНА СКЛАДОВА СУЧАСНОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ	17
М. Баранник, Н. Шейкіна, С. Вельма. ДЕЯКІ АСПЕКТИ ДИСТАНЦІЙНОГО ВИКЛАДАННЯ МАТЕМАТИЧНИХ ОСВІТНІХ КОМПОНЕНТ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ПРОФІЛЮ	20
Т. Бган, Г. Брославська. АКТИВНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ – ЗАСІБ ДОСЯГНЕННЯ ЯКІСНОЇ ОСВІТИ	23
Є. Бутенко. РЕАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПЦІЇ ВАРІАТИВНОСТІ УЧНІВ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ. ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТ	29
Т. Бутенко. ПРОБЛЕМИ АДАПТАЦІЇ ПЕРШОКУРСНИКІВ. ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ ДО НАВЧАННЯ	31
С. Гефтер, Н.В. Ічанська, Н.Г. Ічанська. ПРО НЕМОЖЛИВІСТЬ ПРОСТОГО ПРЕДСТАВЛЕННЯ ДЕЯКИХ СУМ І ДОБУТКІВ	36
О. Гончарова, С. Вовчук, О. Удодова. КЛАСИЧНІ І СУЧАСНІ МЕТОДИ РОЗВ'ЯЗАННЯ ЗАДАЧ ЛІНІЙНОГО ПРОГРАМУВАННЯ	39
Ю. Горошко, Є. Вінниченко, Г. Цибко. ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ МАТЕМАТИЧНИХ СИСТЕМ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ	41
Н. Громова. ЗАСТОСУВАННЯ ЕДЬЮТЕЙНМЕНТ ТЕХНОЛОГІЇ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ НА ЗАНЯТТЯХ МАТЕМАТИКИ	44
E. Zhelezniakova, I. Zmiivska. TESTING AS AN INNOVATIVE DISTANCE EDUCATION TECHNOLOGY	48
І. Жовтоніжко, М. Боднар. ІСТОРІЯ, СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ТЕСТУВАННЯ У СУЧАСНІЙ МАТЕМАТИЧНІЙ ОСВІТІ	51
І. Жовтоніжко, А. Дмитрієва. ЗАСТОСУВАННЯ ОСВІТНІХ ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ШКОЛЯРІВ (на прикладі вивчення математики)	54
А. Зуб. ДИСТАНЦІЙНА ІНКЛЮЗИВНА ФОРМА НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ В РИТМІ ЧАСУ: СТАН, ПРОБЛЕМИ, ПОРАДИ	56
О. Іванова, Ю. Шевелева. ДЕЯКІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ МАТЕМАТИКИ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ	61
Н. Ічанська, В. Стеблянко. ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ МАТЕМАТИКИ З ВИКОРИСТАННЯМ СУЧАСНИХ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ	63
S. Kats, O. Kryzhanovsky, G. Reuter, J. Siwanowicz. INTRODUCTION TO NYSML	66
З. Кравченко. ОСНОВНІ АКЦЕНТИ ПІД ЧАС ПОДОЛАННЯ ОСВІТНІХ ВТРАТ З МАТЕМАТИКИ	68
О. Крижановський. МЕТОД ДОПОМІЖНОГО КУТА	70
В. Кузнєцова. ПЕРЕВЕРНУТЕ НАВЧАННЯ: НОВИЙ ПІДХІД У ВІДТВОРЕННІ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ	73
V. Lysytsya, Jose Maria Carbó González. CONSTRUCTING AN INSCRIBED TRIANGLE IN TRACES OF HEIGHT, MEDIAN AND BISECTOR USING GEOGEBRA	76
А. Македонська. ЗАСТОСУВАННЯ ТЕСТУВАНЬ У МАТЕМАТИЧНІЙ ОСВІТІ: НАЙЕФЕКТИВНІШІ ЦИФРОВІ ПЛАТФОРМИ, ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ, ПЕРСПЕКТИВИ	80
О. Малишева. ЗРУЧНІСТЬ, НАДІЙНІСТЬ ТА ДОСТУПНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ПЛАТФОРМИ ZOOM У ДИСТАНЦІЙНОМУ ВИКЛАДАННІ МАТЕМАТИКИ У ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ	83

О. Малишева, М. Мартинюк. ДОЦІЛЬНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ УЧНЯМИ МАТЕМАТИЧНОЇ СТАТИСТИКИ ПРИ ВИКОНАННІ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ РОБІТ МАЛОЇ АКАДЕМІЇ НАУК	86
О. Мандражи. НЕВИЗНАЧЕНІСТЬ У ЗАПИСІ ПРОМІЖКІВ ЗРОСТАННЯ ТА СПАДАННЯ ФУНКЦІЇ	89
М. Мартинюк. КОМПЕТЕНТІСНИЙ ПІДХІД ПРИ ВИВЧЕННІ МАТЕМАТИКИ У ІІІ ТИСЯЧОЛІТТІ: ВИМОГИ ДО ФУНДАМЕНТАЛЬНОСТІ ТА ПРАКТИКООРІЄНТОВНОСТІ	98
О. Марченко, С. Прокодяничук. МАТЕМАТИЧНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ПРАКТИЧНИХ ПСИХОЛОГІВ	101
О. Меламедова. ДОСВІД ВИКЛАДАННЯ МАТЕМАТИКИ У ДИСТАНЦІЙНОМУ ФОРМАТІ	104
Є. Мошинська. КОМПЕТЕНТІСНИЙ ПІДХІД У МАТЕМАТИЧНІЙ ОСВІТІ: ФУНДАМЕНТАЛЬНІСТЬ І ПРАКТИКООРІЄНТОВАНІСТЬ	107
Є. Нелін. ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ВИМОГ НОВОГО ДЕРЖАВНОГО СТАНДАРТУ МАТЕМАТИЧНОЇ ОСВІТИ	110
L. Norik. INFLUENCE OF PROBLEM-BASED LEARNING ON THE DEVELOPMENT OF MATHEMATICAL COMPETENCE STUDENTS OF ECONOMIC SPECIALTIES ...	112
V. Oleksenko. PRACTICAL CLASS IN HIGHER MATHEMATICS IN TECHNICAL UNIVERSITIES AND ITS STRUCTURE	115
О. Осмаєв, О. Рибачук. ОСОБЛИВОСТІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ДИСЦИПЛІНАМ МАТЕМАТИЧНОГО ЦИКЛУ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ ВИШІВ	118
N. Pavlova. A NEW LOOK AT CLASSICAL LEARNING METHODS IN THE CONTEXT OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE	121
Н. Панченко, М. Резуненко, Л. Сінявіна. ВИКОРИСТАННЯ ОНЛАЙН-КАЛЬКУЛЯТОРІВ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ	127
Н. Парфьонова. ВПЛИВ КОМП'ЮТЕРНИХ МАТЕМАТИЧНИХ СИСТЕМ НА ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ МАТЕМАТИЧНОЇ ОСВІТИ	130
І. Петренко. РОЗВИТОК МАТЕМАТИЧНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ ТА В ПОЗАКЛАСНІЙ РОБОТІ ШЛЯХОМ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ МАТЕМАТИЧНОГО КРАЄЗНАВСТВА	132
Ю. Подпалов. ПРО ВИКЛАДАННЯ ФОРМУЛИ БАЙЕСА	135
Ю. Пономаренко. ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ ДИТИНИ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ	139
О. Постельник. ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ	142
С. Раков. ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ (ШІ) І МАТЕМАТИЧНА ОСВІТА: СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ	144
І. Рассоха, С. Рендюк. ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ПОДОЛАННЯ ОСВІТНІХ ВТРАТ ПРИ ВИКЛАДАННІ МАТЕМАТИКИ	147
С. Рендюк, В. Стеблянко. МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ВИКЛАДАННЯ ВИЩОЇ ТА ПРИКЛАДНОЇ МАТЕМАТИКИ ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ БУДІВЕЛЬНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ	150
Є. Руссаковський. ОСНОВИ ДОВІЛЬНИХ ОПУКЛИХ ЧОТИРИКУТНИКІВ: ФАКТИ ТА ЗАДАЧІ	153
О. Сердюк. КОМПЕТЕНТІСНИЙ ПІДХІД У МАТЕМАТИЧНІЙ ОСВІТІ	159
Y. Sytnykova. CHAT TECHNOLOGIES IN TEACHING MATHEMATICS DISCIPLINES IN HIGHER EDUCATION: A CORRECT USING STRATEGY	162
T. Silichova. COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF SECONDARY SCHOOL EDUCATION IN GERMANY AND UKRAINE	164
І. Сіра. ГЕНЕЗИС ДЕЯКИХ МАТЕМАТИЧНИХ ПОНЯТЬ	167
N. Smetankina, I. Misiura, S. Misiura. APPLICATION OF SOFTWARE COMPLEXES IN TEACHING MATHEMATICS IN DISTANCE EDUCATION	172

Т. Сморцова. ВИКОРИСТАННЯ WOLFRAM MATHEMATICA В КУРСІ «КЕРОВАНІСТЬ ТА СТАБІЛІЗАЦІЯ»	173
К. Степанова, Т. Денисова. АНАЛІЗ ДЕЯКИХ ФАКТОРІВ, ЯКІ НЕОБХІДНО ВРАХОВУВАТИ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ПРИ ВИКОРИСТАННІ КОМП'ЮТЕРНОГО СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ УСУНЕННЯ ОБ'ЄКТИВНИХ НЕДОЛІКІВ СУЧАСНОГО ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ	176
Ю. Триус. STEM-ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД ДО НАВЧАННЯ МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН СТУДЕНТІВ КОМП'ЮТЕРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ	179
Н. Tuluchenko, V. Berezhnoi. NUMERICAL DIRECT LAPLACE TRANSFORM	182
М. Ульянов. ДО ІСТОРІЇ ТА СЬОГОДЕННОСТІ ВИКЛАДАННЯ МАТЕМАТИКИ НА ФІЗИЧНОМУ ФАКУЛЬТЕТІ ХНУ ІМЕНІ В.Н. КАРАЗІНА	184
О. Фурсенко, Н. Черновол, Г. Бобрицька. ЙМОВІРНІСНІ МОДЕЛІ БОЙОВИХ ДІЙ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ МОТИВАЦІЇ КУРСАНТІВ ПРИ ВИВЧЕННІ МАТЕМАТИКИ	186
В. Храбустовський. ПРО НАУКОВУ РОБОТУ ЗІ ШКОЛЯРАМИ СТАРШИХ КЛАСІВ ТА СТУДЕНТАМИ МОЛОДШИХ КУРСІВ ЗВО	188
Г. Чернова, А. Тализіна. ЗАСТОСУВАННЯ КОМП'ЮТЕРНИХ ОСВІТНІХ СЕРВІСІВ ПРИ ДИСТАНЦІЙНОМУ ВИВЧЕННІ МАТЕМАТИКИ	189
С. Чучуменко. ЗАСТОСУВАННЯ ОНЛАЙН-ТЕСТУВАНЬ У МАТЕМАТИЧНІЙ ОСВІТІ	192
О. Шамрай. ТЕХНОЛОГІЯ ВЕБКВЕСТУ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ	195
В. Швець. ВІДСТАНЬ ВІД ТОЧКИ ДО ФІГУРИ В ЗАДАЧАХ З ГЕОМЕТРІЇ	198
О. Шкільний. ПРО ІННОВАЦІЙНУ МОДЕЛЬНУ НАВЧАЛЬНУ ПРОГРАМУ З МАТЕМАТИКИ ДЛЯ 7-9 КЛАСІВ НУШ	202
О. Шугайло. РОЛЬ ГЕОМЕТРІЇ У ШКІЛЬНОМУ КУРСІ МАТЕМАТИКИ	204
Н. Щедріна. ВИКОРИСТАННЯ ТВОРЧИХ ЗАВДАНЬ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ З МЕТОЮ ПОДОЛАННЯ ОСВІТНІХ ВТРАТ	205
В. Ярмак, О. Шаповал. ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ СЬОГОДЕННЯ ВИКЛАДАННЯ МАТЕМАТИКИ В ШКОЛІ: ПРИЧИНИ І НАСЛІДКИ	207
Т. Ярхо, Т. Ємельянова, А. Легейда, Д. Легейда. ПРОФЕСІЙНА СПРЯМОВАНІСТЬ ЙМОВІРНІСНИХ ЗАДАЧ В МАТЕМАТИЧНІЙ ПІДГОТОВЦІ ЗДОБУВАЧІВ ТРАНСПОРТНИХ ЗВО	210
С. Яценко. ЗАГАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ З МАТЕМАТИКИ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ	213
СПИСОК АВТОРІВ	217

vid-01-08-2023-1242-metodychni-rekomendatsii-shchodo-rozvytku-stem-osvity-v-zakladakh-zahal-noi-seredn-oi-ta-pozashkil-noi-osvity-u-2023-2024-navchal-nomu-rotsi/

5. Claudia E. Carter, Heather Barnett, Kathryn Burns, Nathan Cohen, Eva Durall, Daniel Lordick, Frank Nack, Andrew Newman, Shaun Ussher, **Defining STEAM Approaches for Higher Education**. European Journal of STEM Education, 2021, 6(1), 13, доступно за посиланням <https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1327562.pdf>.

6. Arnab Kundu, Gourish Chandra Mondal, Arpita Mandal, Sabuj Sau, **Challenges of STEM Approach in Higher Education: A Bibliometric Analysis**. January 2022, International Journal of Smart Education and Urban Society 13(1):1-22, доступно за посиланням https://www.researchgate.net/publication/362499384_Challenges_of_STEM_Approach_in_Higher_Education_A_Bibliometric_Analysis

7. **STEM-освіта: проблеми та перспективи: анотований каталог** / О.О. Патрикєєва та ін. Київ, 2018. 26 с.

8. О.В. Фонарюк, **STEM-орієнтований підхід до навчання математики**. Вісник Запорізького національного університету. Педагогічні науки № 3 (36). Ч. I (2020). С., доступно за посиланням 154-160. <https://doi.org/10.26661/2522-4360-2020-3-1-23>.

NUMERICAL DIRECT LAPLACE TRANSFORM

Halyna Tuluchenko, Vladyslav Bereznoi

National Technical University 'Kharkiv Polytechnic Institute', Kharkiv, Ukraine

A Maplelet-application has been developed for performing approximate direct Laplace transform using composite quadrature formulas that use orthogonal polynomials expansions. The application has a modular structure, which allows to supplement the library of used quadrature formulas. It is intended to use the application in the educational process and to conduct computational experiments in scientific research.

Keywords: Laplace transform, orthogonal polynomials, composite quadrature formulas.

In mathematics the minutest errors are not to be neglected.

Isaac Newton

When the image function in Laplace Transform cannot be obtained analytically, approximate methods of its construction are used.

Numerical methods for calculating improper integrals that relate to the Laplace transform can be divided into two groups.

The first group of methods includes those in which the semi-finite integration interval is translated into the segment $[0, 1]$ by means of substitution: $t = -\ln u$.

The second group of methods includes those in which the numerical integration is performed on a semi-finite interval $[0; +\infty)$.

In the work of Canadian scientists [1], it is proposed to use Simpson's composite quadrature formula to approximate the improper integral in the direct Laplace transform.

In this study, a hypothesis was put forward about the possible positive impact of the use of precisely composite quadrature formulas of the Gauss type using orthogonal

Legendre and Chebyshev polynomials. In contrast to the example of using the composite quadrature formula of Simpson known from the literature [1], the knots of these quadrature formulas do not coincide with the ends of the component segments of the integration segment. This fact was supposed to eliminate the negative impact of replacing a variable using a logarithmic function.

To conduct computational experiments, a Maplet-application 'Numerical Laplace Transform' was developed using the specialized Maplet Builder (fig. 1).

Obviously, approximate methods of construction are advisable to use in cases where the image function cannot be found analytically. But then there is no way to compare the accuracy of the approximate solution with the exact solution.

Therefore, for computational experiments, we used original functions for which image functions can be found analytically:

$$e^{-2t}, e^{-0.2t} \sin t, \sin t, t \cos t, \frac{\sin t}{t}, \frac{\sin 2\sqrt{t}}{\sqrt{\pi}}, J_0(t).$$

The choice of functions for computational experiments was determined by the possibility of comparing our own results with those of the authors of [1].

The accuracy of an approximate expression of a function-image in an application is evaluated by the value of the average square deviation of the graph of the approximate function-image from the graph of the exact function-image:

$$S^2 = \frac{1}{d-c} \cdot \int_c^d (F_{Exact}(p) - F_{Num}(p))^2 dp, \quad (1)$$

where $F_{Exact}(p)$ – exact expression of the image-function;
 $F_{Num}(p)$ – approximate expression of the image-function;
 $[c; d]$ – the segment over which the comparison is made.

a)

b)

Fig1. Examples of changing the application interface according to the parameters of quadrature formulas: a) composite Simpson's formula; b) composite Gauss-Legendre formula

Computational experiments confirmed the hypothesis for the original functions that are not oscillating or have damped oscillations.

The quadrature formula of the Gauss-Laguerre type also has certain advantages in terms of convergence speed, since it does not require preliminary replacement of the variable with a logarithmic function.

REFERENCES

1. Zinovi Krougly, Matt Davison, Sid Aiyar. (2017). "**The Role of High Precision Arithmetic in Calculating Numerical Laplace and Inverse Laplace Transforms**", *Applied Mathematics*. Vol. 8, pp. 562–589, 2017, available at <http://www.scirp.org/journal/am>
2. Alan M. Cohen. **Numerical Methods for Laplace Transform Inversion**. Springer Science+Business Media, LLC, 2007.

ДО ІСТОРИЇ ТА СЬОГОДЕННОСТІ ВИКЛАДАННЯ МАТЕМАТИКИ НА ФІЗИЧНОМУ ФАКУЛЬТЕТІ ХНУ ІМЕНІ В.Н. КАРАЗІНА

Микола Ульянов

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, м. Харків

Наводяться спогади про викладання математичних дисциплін на фізичному факультеті нашого Університету у середині 1980-х років, про викладачів математичних дисциплін тих років і сьогодення.

Ключові слова: геометрія, історія, математика, аналіз, алгебра, лінійний.

ON THE HISTORY AND PRESENT CURRENTNESS OF MATHEMATICS TEACHING AT THE FACULTY OF PHYSICS OF V.N. KARASIN KhNU

Nikolai Ulyanov

V.N. Karazin Kharkiv National University, Kharkiv, Ukraine

Reminiscences of the teaching of mathematical disciplines at the physics faculty of our University in the mid-1980s, about the teachers of mathematical disciplines of those years and today are given.

Key words: geometry, history, mathematics, analysis, algebra, linear.

*Він береться головою
утверждає Дубовою.*

*Олександр Чорномордик,
студент 1985 р.*

«На матані показав, чим береться інтеграл» - так розпочинається ця невеличка поезія. Дійсно ми поступили до ХДУ імені О.М.Горького у 1985 р. Математичний аналіз нам спочатку читав молодий викладач Каминін, а згодом прийшов В.К.Дубовий, цитата про якого і поставлена, як епіграф, а трохи згодом Юрій Михайлович Дюкарев. Юрій Михайлович казав «комплексний» з